

Tatiana PEREU

dr., Liceul Teoretic cu profil de arte N. Sulac din Chișinău

Eficiența personală în condiții de criză transformațională

CZU 316.6 |

Rezumat: Transformările sunt esența dezvoltării, pe când confortul devine un obstacol în calea evoluției. Stabilitatea emoțională în condițiile crizei transformaționale parcurse de societatea noastră este rezultatul manifestării unui comportament adaptativ, al deschiderii pentru nou și al disponibilității de acțiune. Persoanele cu un grad sporit de eficiență personală găsesc rapid cele mai potrivite soluții, nu au frică de eșec și posedă o capacitate înaltă de reziliență. În calitate de părinți, prin propriul exemplu, ele își pot învăța copiii să analizeze

alternativele, să ia decizii raționale și să fie responsabili de propria viață, acestea constituind baza comportamentului adaptativ și a antifragilității în condiții de incertitudine.

Cuvinte-cheie: eficiență personală, adaptare, criză.

Abstract: Change stands at the core of development, while comfort is an obstacle to evolution. In a time of transformational crisis, such as the one being currently experienced by our society, emotional stability is a result of adaptive behavior, openness to the new, and availability for action. People with a high degree of personal efficiency tend to find quickly the most suitable solutions, are not afraid of failure, and have high resilience. As parents, using their own example, they can teach their children to analyze alternatives, to make decisions, and to be responsible for their own lives: the basis of adaptive behavior and anti-fragility in conditions of uncertainty.

Keywords: self-efficacy, adaptation, crisis.

Specialiștii în economie anunță la unison o criză de proporții la scară mondială, care va transforma definitiv și ireversibil societatea. Reorganizările la nivel de guverne pe fundalul crizei pandemice, restricțiile și sancțiunile au instaurat o frică colectivă. Expunerea la evenimente traumatice subminează rezistența și sănătatea, iar eficiența personală a fiecăruia este supusă unui examen serios. În aceste condiții, familia are un rol inestimabil în menținerea bunăstării morale și materiale a fiecărui membru al său, stimulând sentimentele de securitate și de apartenență prin promovarea unității, a forței și a rezistenței familiei.

Astfel, adaptarea cu ușurință la schimbări și acceptarea provocărilor noi este unica soluție pentru a menține stabilitatea emoțională în situații de stres continuu. Pentru a defini această abilitate, filozoful și scriitorul Nassim Nicholas Taleb a introdus conceptul de *antifragilitate*. În viziunea sa, "antifragilitatea nu este flexibilitate sau invulnerabilitate. Cel ce este flexibil, se opune stresului și rămâne același; cel ce e antifragil, trecând prin dificultăți, devine mai bun decât înainte. Tot ce se transformă cu trecerea timpului posedă această proprietate: evoluția, ideile, revoluțiile, sistemele politice, inovațiile tehnice, cultura, economia etc." [5, p. 20]. Potrivit aceluiași autor, antifragilitatea ne ajută să depășim teama de necunoscut și să acționăm cu succes în condiții de incertitudine. Printre caracteristicile

antifragilității se regăsesc acceptarea greșelilor și transformarea reacției la evenimente [5, p. 20]. Atunci când persoana caută stabilitate, ea face, de fapt, o alegere în favoarea trecutului. Desigur, aceasta îi reduce la minim anxietatea, însă pune baza unui sentiment de culpabilitate pentru potențialul nevalorificat. Abordarea constructivă a crizei oferă o șansă pentru fortificarea eficienței personale. Astfel, sporește încrederea în forțele proprii, optimismul și calitatea vieții. La început, persistă o stare de anxietate permanentă, dar prin aplicarea strategiilor de *coping* și printr-o bună gestionare a emoțiilor, situația se remediază.

Cercetătorii din domeniul sociologiei și cel al psihologiei [1; 2; 3] afirmă că adaptabilitatea este o capacitate determinată genetic, care se manifestă diferit, însă poate fi dezvoltată. Factorii psihologici și sociologici care influențează schimbarea modelului comportamental în funcție de condițiile mediului existențial sunt:

1. **Temperamentul:** flegmaticii, de exemplu, nu sunt pregătiți pentru schimbările rapide.
2. **Accentuările de caracter:** persoanele conservative, pedante acceptă greu schimbarea.
3. **Particularitățile de vârstă:** capacitatea de adaptare scade în raport direct cu vârsta, dar nu dispare total.
4. **Stilul de educație parentală:** persoanele educate

în stil autoritar au o capacitate decizională redusă, sunt rigide și evită schimbarea, aceasta fiind percepută ca o abatere de la normă.

5. **Mediul conservativ:** are un impact direct asupra percepției lumii și, în consecință, blochează capacitatea de adaptare.

Vom evidenția rolul strategic al factorilor sociali: familia și mediul existențial. Stilul parental democratic permite creșterea unui copil responsabil și dezvoltat armonios, cu un nivel de autoapreciere adecvat și capabil să ia decizii pe cont propriu. Mediul progresist, deschis spre nou oferă modele relevante de adaptare la schimbare.

Ce putem face pentru a dezvolta un comportament adaptativ? La nivel general, vom trasa câteva direcții:

- **Dezvoltarea abilității de a lua decizii.** Asumarea responsabilității pentru propria viață sporește nivelul încrederii în sine și, implicit, fortifică autoeficiența. Persoana simte că deține controlul și poate gestiona cu succes situațiile de criză.
- **Stimularea interesului cognitiv.** Explorarea lumii înconjurătoare, dar și cunoașterea propriilor atitudini și limite lărgesc zona de competență. Acestea deschid noi perspective în toate domeniile vieții, oferind un plus de stabilitate într-o perioadă de turbulență.
- **Formarea abilității de leadership.** Arta de a evita impactul distructiv al schimbărilor și de a rămâne o personalitate integră este una dintre caracteristicile persoanei cu un nivel înalt de autoeficiență. Un lider se adaptează rapid în orice mediu, dar și poate transforma mediul conform necesităților sale; este un bun consilier și constructor de relații, are motivație intrinsecă ridicată și se motivează rapid, alege încercările dificile, manifestă ingeniozitate în soluționarea problemelor.

Așadar, renunțarea la modelele comportamentale ineficiente, asumarea riscului și a responsabilității pentru propria viață, schimbarea mediului existențial, dezvoltarea personală permanentă și poziția proactivă permit valorificarea potențialului cognitiv și afectiv, care, la rândul său, facilitează integrarea optimă într-o societate aflată în plin proces de transformare.

În acest context, cercetătorul Martin Seligman propune **schema reframing ABCDE**, pentru o reevaluare a experienței proprii și restructurarea percepției situației de criză:

- A:** factorul advers (adversity), nefavorabil: alegem evenimentul care a provocat stresul și îl evaluăm pe o scară de 0-10 puncte;

B: convingerea (belief): notăm interpretarea evenimentului, toate reflecțiile despre acesta;

C: consecințele (consequence): analizăm comportamentul nostru și emoțiile trăite;

D: altă opinie (disputation): scriem dovezile care pun la îndoială convingerile noastre negative;

E: activizarea (energizing): notăm sentimentele și ideile care ne-au apărut după enumerarea noilor argumente [4].

Această tehnică facilitează identificarea modelelor negative și eliberează o cantitate enormă de energie în vederea soluționării situațiilor dificile. În esență, elaborarea strategiilor de gestionare a crizelor prin valorificarea *punctelor forte* ale propriei personalități și reformularea dificultăților în sarcini rezolvabile ține de competențele de valorificare a eficienței personale a adulților în cadrul familiei. Tot aici vom include și formarea la copii a abilităților de autoeducație, care vor facilita formarea comportamentului adaptativ. Ajutorul și susținerea familiei sunt vitale în perioadele de criză, deoarece modelele parentale vor fi interiorizate de copii și activate ulterior. Astfel, în mediul familial se pregătește terenul pentru formarea eficienței personale, bazată pe managementul sinelui, gestionarea relațiilor și soluționarea dificultăților existențiale.

În concluzie: Transformările sunt esența dezvoltării, pe când confortul devine un obstacol în calea evoluției. Stabilitatea emoțională în condiții de criză transformțională, parcursă de societatea noastră, este rezultatul manifestării unui comportament adaptativ, al deschiderii pentru nou și al disponibilității de acțiune. Persoanele cu un grad sporit de eficiență personală găsesc rapid cele mai potrivite soluții, nu au frică de eșec și posedă o capacitate înaltă de reziliență. Părinții, prin propriul exemplu, își pot învăța copiii să analizeze alternativele, să ia decizii bine întemeiate și să fie responsabili de propria viață, acestea constituind baza comportamentului adaptativ și a antifragilității în condiții de incertitudine, tot mai accentuate în ziua de azi.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Blair L. Ordinea nașterii. București: Litera, 2013. 206 p.
2. Iluț P. Psihologie socială și sociopsihologie. Iași: Polirom, 2009. 628 p.
3. Segalen M. Sociologia familiei. Iași: Polirom, 2011. 438 p.
4. Селигман М. Как научиться оптимизму. Москва: Альпина Паблишер, 2015. 338 с.
5. Талеб Н. Н. Антихрупкость. Москва: Колибри, 2019. 768 с.